

ASQAD MUXTORNING “BIR TUP O’RIK” SHE’RI TAHLILI

Xushanov Alisher Oydin o`g`li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6725763>

Abstract

Ushbu maqolada, Asqad Muxtorning “Bir tup o’rik” she’ri va hozirgi kunda voqea-hodisalar, hayotiy hodisalar va obrazlar jonli tarzda ochib beriladi.

Key words: Asqad Muxtor "Bir tup o'rik" she'ri, do'stlik, tabiat, yomg'ir.

Asqad Muxtor she’riyatiga umuman olganda uning ijodiga Said Ahmad quyidagicha ta’rif beradi: “Asqad Muxtor to’g’risida biron gap aytish qiyin. Buni bilaman. Qator romanlari-yu qissalari, drama va she’rlari, dostonlari-yu tarjimalari bahonasida hamma gapni adabiyotshunoslar aytib qo’yishgan. Uning ijodiga bag’ishlangan kitoblarda adabiyotimizga qo’shgan juda katta hissasi ilmiy asoslab berilgan. Oltmish yoshga hamma ham kirishi mumkin. Lekin shu yoshga yetib kelguncha umrini choyxonada yonboshlab o’tkazadiganlar bor, mudrab umrini sovirganlar bor. Ammo Asqad oltmish yoshni ijod bilan o’tgan qirq yili yaratilgan” .

Bu fikrlar orqali biz Asqad Muxtor hayotining ko’p qismini ijodga bag’ishlaganini va bizgacha o’lmas asarlar yaratganini anglaymiz. Asqad Muxtor shu bilan birga bolalar adabiyotiga ham o’zining salmoqli hissasini qo’shgan va bolalarga bag’ishlangan bir qancha she’riy to’plamlari ham bor.

“She’r odamning yashashi uchun, kurashi uchun, ulg’ayishi uchun zarur”, - deydi Asqad Muxtor. Darhaqiqat biz shoirning she’rlari orqali hayotni, unda yashashni, yashash uchun kurashishni va boshqa tuyg’ularini his etishimiz tabiiy. Asqad Muxtor tabiat manzarasi orqali inson hayotidagi turli voqea-hodisalarni ochib bera olgan buyuk shoirdir. Asqad Muxtor adabiyotning deyarli barcha janrlarida mahorat bilan qalam tebrata olgan, adabiyotimiz uchun yangi mavzu, yangi obrazlar olib kira olgani uchun ham, o’ziga yarasha o’rni mavjud. Uning yaratgan asarlari ehtirosli tuyg’ularga, yorqin va jonli tasvirlarga juda boyligi bilan ajralib turadi. Asqad Muxtor o’z hayoti davomida turli mavzularda ko’plab rang-barang lirik she’rlar yaratdi. Uning she’riyati tom ma’nodagi zamonaviy she’riyatdir. Shu tomoni muhimki shoir zamon ruhini va davr g’oyasini quruqdan-quruq bayon qilib qo’ymaydi, balki teran badiiy umumlashmalar vositasida uni obrazli qilib gavdalantiradi. Yorqin badiiy obraz yaratib, falsafiy mazmun bilan muhim poetik masalalarni o’quvchi tafakkuriga yetkazadi.

Asqad Muxtor she'riyati mavzu rang-barangligi, mazmun teranligi, zamon talablariga hozirjavobligi uchun emas, balki shakli va janrlarining turlicha bo'lishi bilan diqqatga sazavordir. Jumladan shoir ijodida g'oyat yoqimli qilib yaratilgan syujetli she'rlari anchagina bor. Bu tahsinga loyiq bir holatdir. Sababi voqeabandlik asarning estetik qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Asar g'oyasining o'quvchi yodida uzoq vaqt mobaynida qolishiga imkoniyat yaratib beradi.

Jumladan "Bir tup o'rik" she'ri ham syujet asosiga qurilgan bo'lib, unda obraz va g'oya aniq bo'lmaganidek, hayotiylik va jozibadorlik ham kuchli. Buyuk so'z san'atkori Asqad Muxtor "Bir tup o'rik" she'rida oddiy tabiat manzarasi bo'lib ko'rinadigan o'rikning gullashi orqali insonlar o'rtasidagi do'stlikning qay darajada ekanligini ochib beryapti. Birinchi marta o'qiganimizda go'yoki oddiy bir she'r, tabiatning har doim ro'y beradigan va har doimigi siz-u biz guvohi bo'ladigan manzarasi. Lekin Asqad Muxtor shu oddiy tabiat hodisasi orqasidan katta falsafiy ma'no yarata olgan va buni bizga yetkazib bera olgan buyuk so'z san'atkoridir.

Masalan: "Bir tup o'rik" she'rida o'rikning gullashi muhim bir voqea sifatida ixchamgina qilib tasvirlab berilgan. Shu asosda ba'zilarining soxta do'stlik obrazi jonli va hayotiy tarzda yaratilgan.

Yakka o'sgan ekan

Yolg'iz tomoqmasmi rosa unibdi.

Biz anglaganimizdek muvafaqqiyatlar tomon borayotgan inson dastavval yolg'iz bo'lishi tabiiy holat. O'rikning gullashi orqali maqsadlari tomon ilgarilayotgan inson tasviri berilyapti. Yutuqlarga erishganimiz sari yolg'izlik bizni tark etib yonimizda do'stlar o'z-o'zidan paydo bo'lishni boshlaydi:

Bodroq-bodroq bo'lib gullaganda

Ko'lankasi bilan do'st tutinibdi

Endi bu "do'st" o'rikning yonida girdikapalak, hech yonidan jilmaydi, go'yoki eng yaxshi do'st edi u. Xuddi dunyoda undanda sodiqroq do'st yo'qligiga ishontirishga urinadi.

Soya o'ngga-yu, dam chapga o'tib,

Dam cho'zilib yotib,

Dam bo'lib tikka:

-Mendan ham sodiqroq do'st topolmaysan,

Sensiz menham yo'qman derkan, -o'rikka...

Bulutli kuni o'rikning soyasini izlash kulgili tuyiladi. Ammo bu tabiat qonuni, hech kim va hech narsa uni o'zgartirib yoki yo'qdan bor qilib qo'ya olmaydi. Bu holatni odamlar hayotida ham uchratamiz: boshingga kulfat tushganda do'stlarni topish, xuddi bulutli kuni o'rik soyasini topolmaganimiz kabi qiyin ish. Quvonchli

kuningda yoningda bo'lishadi, ammo boshimizga ish tushib, yordamga muhtoj paytimizda har xil bahonalar izlab, bizdan imkoni boricha qochishga harakat qilishadi:

Bir kun qarasa-

Soya yo'q emish.

(Bulut kuni uni izlash kulgili)

Yomg'ir ham quyibdi-do'sti hamon yo'q...

Yerga yakson bo'пти o'rikning guli.

Oyning o'n beshi qorong'u, o'n beshi yorug' bo'ladi. Shoir ob-havoning o'zgarish jarayonini keltirish bilan insonlar hayotidagi quvonchli va qayg'uli kunlarni ifodalaydi. Do'stlik faqat quvonch, baxt, o'yin-kulgudangina iborat emasligi, har qanday vaziyatda ham biz bilan birga bo'ladigan, qayg'ularimizga va quvonchimizga birdek sherik bo'ladigan do'stini to'g'ri tanlay olishimiz kerakligini tasvirlaydi:

Eh, o'rik! Soya ham do'st bo'ladimi?

Laqqa tushibsanda lof ursa

Do'st bo'lsa, har qanday ob-havoda

Yoningda tursa...

Bu tabiat hodisasi orqali odamlar hayotidagi do'stlik tuyg'usi achinarli tarzda tasvirlab berilgan. Hozirgi zamonda har doim yonimizda bo'ladigan chin do'stlarni topish judayam qiyin ish bo'lib qolgan. Inson hayotda uchta narsani tanlashda hech qachon adashmasligi kerak: umr yo'ldoshini, ishini va do'stini. Odamzod tug'ilganidan boshlab to o'limiga qadar bitta inson bilan birga bo'lishi kamdan-kam hollarda uchraydi. Sababi har davrda va har vaqtda yonimizdagi insonlar ma'lum ma'noda o'zgaradi. Afsuski shu o'zgarishlar vaqtidagi do'stlarimizning ham ba'zilar haqiqiy bo'lmaydi. Hozirgi davrdagi do'stlikning aksariyati manfaat uchun quriladi. Kimlardur boylik uchun do'st bo'lishadi, kimlardur boshqa manfaatlaridan kelib chiqib do'st bo'ladi. Do'stlik manfaatlar uchun emas balki do'stlik Olloh uchun bo'lishi kerak. Do'stlik she'rda keltirilganidek faqat quyoshli kunlar uchungina emas balki bulutli kunlarda ham birga bo'lishi bilan qadrlidir. Hayotda parvoz qilish uchun qanotning hech qanday ahamiyati yo'q. Asosiy masala shu parvozlarda davomida yiqilishingga yo'l qo'ymaydigan do'stlarning yonimizda bo'lishidir. Haqiqatan ham bizga suyanch bo'ladigan do'stlarimiz bor ekan, hayotimizda sinovlarni ham birgalikda yengib o'ta olamiz. Xalqimizda ajoyib maqol bor: "Yuz so'ming bo'lguncha, yuz do'sting bo'lsin". Gap pulning ko'p yoki kamligida emas, do'stlarimizning ham ko'p yoki kamligida ham emas. Asosiysi ko'pmi yoki oz ularning haqiqiylikida. Haqiqiy do'st esa yuqorida tahlil qilinganidek, har qanday vaziyatda ham yonimizda bo'ladi.

Ko'rinadiki, "Bir tup o'rik" she'ri voqeaband bo'lganligi uchun birinchidan, o'quvchida mavzuga doir to'liq tasavvur hosil qila oladi.

Ikkinchidan, u qiyinchiliksiz yod olinadi. Asqad Muxtorning she'rlari o'z hajmining ixchamligi va g'oyat pishiqligi bilan ham diqqatga sazavordir. Shoir kichik bir she'rga olam-olam ma'noni sig'dirish va uni siqiq holda yorqin ifodalash mahoratiga ega.

Shoirning yuqorida tahlil qilingan she'rida hayotiy hodisa va do'stiga sodiqlik g'oyasi qisqa va jozibador qilib tasvirlangan.

Asqad Muxtor she'riyatida voqea-hodisalar, hayotiy hodisalar va obrazlar jonli tarzda ochib beriladi. Xullas, Asqad Muxtor she'riyati bizga yangi obrazlar shu bilan birga yangiliklarni olib keladi. Shuning uchun ham she'rlari betakror va zavq bilan o'qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Said Ahmad. Yo'qotganlarim va topganlarim.-Toshkent 1999-yil
2. No'mon Rahimjon. Asqad Muxtor poetikasi.-Toshkent 2003-yil
3. WWW.ZIYO.UZ.COM.
4. WWW.IJOD.UZ.